

Завада Т. Й.

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0003-4321-5987>

Світові тенденції фінансово-правового регулювання ринку криптовалют

Не зважаючи на спроби фінансово-правового регулювання що втілюються у різних країнах Європи, залишається суто технологічний факт: криптовалюта не належить до державної валютної системи, і її власник на свій розсуд може перевести криптовалюти з однієї адреси на іншу, при цьому підтвердивши свої права на такі дії цифровим підписом, який, будучи унікальним, при цьому не ідентифікує власника. Незважаючи на те, що питання, пов'язані з електронним підписом, давно вирішені як у теорії права, так і на практиці, слід зазначити, що сприйняття електронного підпису у відриві від суб'єкта права, який його поставив, не є традиційним. Виходить, що підпис у даному випадку є засобом підтвердження права на вчинення конкретної транзакції (угоди), а не ідентифікації суб'єкта.

Криптовалюти використовуються з різними цілями, у тому числі як засіб платежу. Деякі держави критично ставляться до рівня ризику, що виникає у такій ситуації. Так, Центральним банком Союзу південноамериканських націй було заборонено обіг або зберігання валюти, відмінної від тієї, яка випущена урядом та регулюється ним, включаючи біткоїн та інші криптовалюти [1]. Болівія повністю заборонила криптовалюти та операції з ними. Уряд Еквадору запровадив заборону на біткоїни та інші децентралізовані цифрові валюти через створення нової державної системи електронних грошей [2].

Біткоїн був однозначно заборонений у Непалі, при цьому Центральний банк Непалу опублікував офіційне повідомлення у 2017 р.,

оголосивши, що біткоїн не є офіційною валютою в країні, а його обіг не є законним. Через кілька місяців після цієї заяви Центральне бюро розслідувань Непалу заарештувало сімох непальських громадян за ведення бізнесу за обміном біткоїнів. Криптовалюти, як і раніше, заборонені в Пакистані, Алжирі та Марокко, обмежені на рівні банків у Саудівській Аравії, Йорданії та Ірані [3].

При визначенні правової природи криптовалюти як засобу платежу багато держав забороняють операції з ними, що обґрунтовано тим, що тільки центральні банки мають право на емісію грошей, випущених у будь-якій формі, оскільки в рамках здійснення кредитно-грошової політики контролюють їх кількість. Кількість випущених у державі грошей має вплив на розвиток економіки, та її зміна може бути ефективним засобом державного регулювання.

Разом з тим, у останні роки спостерігається тенденція лібералізації ставлення держав до угод з криптовалютами. Так, оборот криптовалют до недавнього часу був заборонений також у В'єтнамі [4], проте зараз у країні проводиться активна робота з розробки законодавства, що дозволяє такі транзакції.

Раніше заборона на обіг криптовалют також існувала в Єгипті і обґрунтовувалась релігійними міркуваннями. Дар аль-Іфта країни, який вважається головним єгипетським законодавцем ісламського права, оголосив операції з біткойнами «харамом» – це означає, що вони заборонені ісламським законодавством. Водночас у 2018 р. Індонезія, яка також живе за нормами шаріату, визнала біткоїн «халяльним» інструментом тому і допустила його оборот. Приклад Індонезії наслідували інші ісламські країни і легалізували оборот криптовалют повністю або частково. У 2019 р. у Єгипті було поставлено питання про підготовку законопроекту, який запроваджує ліцензійні вимоги для

криптовалют, що означатиме зняття заборони на їх обіг та офіційне схвалення, створення криптовалютної біржі в державі [3].

При розгляді правової природи криптовалюти іноземними законотворцями висловлюється позиція про її кваліфікацію як платіжну систему, а не засобу платежу. Ця позиція обґрунтована тим, що оборот криптовалюти як засобу платежу здійснюється через платіжні системи, правилами якої визначається порядок обігу криптовалют, оскільки в силу своєї природи, особливостей емісії та обігу їх надзвичайно складно регулювати за допомогою права, зокрема в зв'язку з тим, що виконання угод із нею не забезпечено державою [5].

Список використаних джерел

1. Rizzo P. Bolivia's Central Bank Bans Bitcoin. URL: <https://www.coindesk.com/bolivas-central-bank-bans-bitcoin-digital-currencies>
2. Higgins S. Ecuador Bans Bitcoin, Plans Own Digital Money. URL: <https://www.coindesk.com/ecuador-bans-bitcoin-legislative-vote>
3. The Best (and Worst) Countries by Bitcoin Regulations. URL: <https://www.coinmama.com/blog/the-best-and-worst-countries-for-bitcoin-regulations/>
4. Vietnam at Crossroads on Cryptocurrency Regulations. URL: <https://news.bitcoin.com/vietnam-at-crossroads-on-cryptocurrency-regulations/>
5. Танклевська Н. С. В. С. Петренко, А. С. Карнаушенко. Економічна сутність та види криптовалюти у світі. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-2. С. 133-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_4-2_29